

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Дунё миқёсида ҳаво транспорти турига бўлган талаб ва эҳтиёжнинг ортиб бораётганлигининг ижтимоий омиллари

1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич

2. Жабборов Дилмурод Бекмурод ўғли

АННОТАЦИЯ: Ижтимоий муносабалардаги «Ижтимоий маданий макон ҳар қандай табиий ва геометрик маконлардан буткул фарқ қилади. У миқдорий ўзгаришлар, бир турдаги ўхшаш ҳодисалар, изотропик хусусиятлар билан бирга сифатий ўзгаришларга, бошқа-бошқа ҳодисаларга ва изотропик бўлмаган хусусиятларга ҳам эгадир».

Калит сузлар: самалёт, йуловчи, транспорт, парвоз, ташиш, ижтимоий.

ANNOTATION: "Social cultural space in social relations is completely different from any natural and geometric space. It has quantitative changes, similar phenomena of one kind, qualitative changes along with Isotropic properties, other-other phenomena and non-isotropic properties."

Keywords: airplane, passenger, flight, transportation, transport, social.

Ижтимоий муносабалардаги «Ижтимоий маданий макон ҳар қандай табиий ва геометрик маконлардан буткул фарқ қилади. У миқдорий ўзгаришлар, бир турдаги ўхшаш ҳодисалар, изотропик хусусиятлар билан

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

бирга сифатий ўзгаришларга, бошқа-бошқа ходисаларга ва изотропик бўлмаган хусусиятларга ҳам эгадир»¹. Шу маънода, ижтимоий муносабатларнинг мавжуд бўлишида тобора муҳим аҳамият касб этиб бораётган транспорт воситаларидаги, хусусан, ҳаво транспортида содир бўлаётган сифатий ўзгаришларни фикримизнинг исботи сифатида келтиришимиз мумкин². Негаки, ҳаво транспортининг алоҳида транспорт тури сифати шаклланиб, инсоният учун росмана хизмат қила бошлаганига юз йиллар бўлган холос. Лекин ана шу қисқа вақт ичида ҳаво транспорти мисли кўрилмаган тарзда тараққий этди. XX аср бошидаги бир учиб, бир учмайдиган, кўпол кўринишдаги учар қурилмаларнинг ўрнини эндиликда товуш тезлигида ва ундан ҳам юқори тезликда учадиган самолётлар, ракеталар эгаллаган. Бирваракайига тонналаб юкларни кўтарадиган, юзлаб йўловчиларни манзилига етказиб қўядиган, минглаб километрли масофаларга тўхтовсиз уча оладиган замонавий самолётлар яратилди.

Йўловчи сифатида ҳаво транспорти турини танлайдиганлар сони йилдан йилга ортиб бораётир. Ҳозирги кунда жаҳон йўловчи ташиш миқдорининг 20 фоизга яқини ушбу транспорт тармоғига тўғри келмоқда³. Айниқса, халқаро йўловчи ташишда ҳаво транспортининг ўрни ошиб бормоқда. Чунки ҳаво транспорти орқали дунёнинг исталган мамлакатлари бир-бирлари билан тўғридан-тўғри боғлана олади. Масалан, Ўзбекистондан

¹ Питирим Сорокин: Новые материалы к научной биографии. – М.: 2012. – С. 52.

² Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

³ GEOGRAFIYA. Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2019. B. 64.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

осмонга кўтарилган самолёт Япония, Австралия, Миср, Франция, АҚШ, Бразилия ва дунёнинг бошқа давлатларига бевосита учиб боради. Орадаги масофа, табиий шарт-шароитлар бунга монелик қила олмайди. Бироқ, бошқа биронта транспорт тури бундай имкониятни тақдим эта олмайди. Ҳаво транспортининг бу афзаллиги жаҳон тажрибасида аллақачон ўз исботини топган. Шу боис, бугунги кунга келиб дунёнинг барча мамлакатлари ўзининг ҳаво транспортига эга бўлиб улгурган ва ушбу транспорт туридан самарали фойдаланиб келишмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси ҳам ўзининг замонавий ҳаво транспортига эга. Ўзбекистон ҳаво транспортига қаршли ҳаво кемаларимиз мамлакатимиз ичида ва дунё бўйлаб кўплаб парвозларни муваффақиятли амалга ошириб келаётир. Ўзбекистон ҳаво транспорти амалга ошираётган парвозларининг хавфсизлигини таъминлаш даражаси бўйича дунёда ижобий кўрсаткичларни кўрсатиб келмоқда. Ўзбекистон «Ҳаво транспорти йўловчи (ҳар йили 2 миллиондан ортиқ киши) ташиш жиҳатидангина эмас, балки ҳар хил юк ташиш жиҳатидан ҳам аҳамиятлидир. Маҳаллий ҳаво йўлларининг умумий узунлиги 60 минг километрдан ортди»⁴.

Умуман олганда, дунё миқёсида ҳаво транспорти соҳасининг ривожланиш жадал суръатларда кечмоқда. Ушбу транспорт турига бўлган талаб ва эҳтиёж кундан-кунга ошиб бораётир. Хўжалик субъектлари ўз юкларини ташишда ҳаво транспортини танлашмоқда. Йўловчилар эса манзилларига етиб олишлари учун ҳаво транспортини маъқул кўришмоқда. Албатта бунинг ўз сабаблари бор. Чунки, ҳаво транспорти ўзига хос

⁴ GEOGRAFIYA. O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi. – T.: O'zbekiston, 2019. – B. 94.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

афзалликларга эга:

- биринчидан, ҳаво транспорти билан манзилга ўта қисқа фурсатларда етиб олиш мумкин;
- иккинчидан, ҳаво транспортида ташиладиган юкларнинг сифатини бузилиш эҳтимоли кам бўлади;
- учинчидан, ҳаво транспорти орқали йўловчи ва юкларни жаҳонинг хоҳлаган давлатлари ҳудудига етказиш имкониятлари мавжуд;
- тўрттинчидан, ҳаво транспорти хизматидан фойдаланган йўловчиларга ниҳоятда қулай шарт-шароитлар яратилади;
- бешинчидан, ҳаво транспортида йўловчи ва юкларни манзилга етказишда юқори хавфсизлик чоралари таъминланади;
- олтинчидан, ҳаво транспорти учун алоҳида йўллар қуриш ва уларнинг эксплуатацияси учун ортиқча маблағлар сарфлаш шарт эмас;
- еттинчидан, ҳаво транспорти ёрдамида бориш қийин бўлган чўлларга, тоғликларга, музликларга ва бошқа табиий тўсиқлари бўлган ҳудудларга ҳам етиб борилади;
- саккизинчидан, ҳаво транспортдан нафақат ер юзида, балки коинот миқёсида фойдаланилмоқда ва айтиш мумкинки, бу борадаги қилинадиган ишларнинг истиқболи жуда катта⁵.

Юқоридагилардан ташқари ҳаво транспортининг яна бошқа ижобий

⁵ Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

томонлари анчагина топилади. Шу ва бошқа фикрларга хулоса ясаб шуни айтишимиз мумкинки, ҳаво транспорти – бу келажак транспортидир. Савол туғилади, нима учун учун келажак транспорти, ҳозирги замон транспорти эмас. Чунки, ҳозир ҳамма ҳам ҳаво транспорти хизматидан фойдаланишни ўзига раво кўра олмайди. Негаки, ҳаво транспортдан фойдаланиш нархи баланд туради. Бунинг бош сабаблари – ҳаво транспортларининг ишлаб чиқарилишини қимматга тушиши, шу жумладан, эҳтиёт қисмлари ишлаб чиқариш ҳам. Шунингдек, ҳаво транспорти сарфланаётган ёқилғи миқдорининг юқорилиги ҳаво транспортда ташиладиган йўловчи ва юк ташишда белгиланадиган таннархга ўз таъсирини кўрсатади. Қачонки, келгусида юқоридаги муаммолар бартараф этилсагина, ҳаво транспорти энг оммабоп транспорт турига айланади ва жамиятнинг ижтимоий – иқтисодий ривожига хизмат қилади. Бунинг ечими эса илм – маърифатга бориб тақалади⁶.

Леонардо да Винчи кимлигини билмаган инсон бўлмаса керак. У ўзининг бетакрор чизган расмлари ҳали ҳамон ижод аҳли намоёндаларини ҳайратга солиб келмоқда. Леонардо да Винчи ижодига мурожаат қилган ҳар бир инсон ўзи учун албатта ниманидир кашф этади. Сиз ўқиётган ушбу илмий ишимни ёзиш жараёнида Леонардо да Винчи ижодини ҳам ўргандик. Натижада шу нарса аён бўлдики, буюк рассом қушга ўхшаш қанотларга эга учар жисмлар ва уни кўтариб турувчи винт, яъни вертолёт расмини чизган

⁶ Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. - P.406-410.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

экан. Албатта, бу чизмалар ҳозирги конструкторларнинг чизмасидек аниқликка эга эмас. Улар, шунчаки буюк рассомнинг тасаввиридаги тасвирлар бўлган. Бироқ, шуни ўзи ҳам ўша замон жамиятида учар аппаратларга қизиқиш кучли бўлганини намоён этади. Зеро, ҳар бир ижодкор ўз ижод намуналарида ўз даврининг қизиқишлари, орзу-умидлари ифодалайди. Бундай хусусият Леонардо да Винчига ҳам тааллуқлидир. Демак, ўрта асрлардаги Европа жамиятида осмонда учувчи учар қурилмалар тўғрисида қарашлар, фикрлар бўлган. Тўғри бу каби фикрлар аниқ ҳисоб-китобларга асосланмаган, хаёлий, мавҳум шаклда бўлган. Лекин, бу ўринда энг муҳими қандай шаклда бўлмасин ана шу мазмундаги фикрнинг, ғоянинг мавжуд бўлганлигидадир. Чунки, дунёдаги ҳеч бир нарса-ҳодиса ўз-ўзидан вужудга келавермайди. Бирон бир нарса-ҳодиса яратилишидан аввал у ҳақидаги фикр ва ғоя, сабаб ва оқибатлари илгари сурилиши зарур. Ушбу фикр ва ғояларда келгусида яратилажак нарса-ҳодисаларнинг хомаки варианты акс этирилади. Кишилар асрлар мобайнида хаёлларидагина мавжуд ана шу нарса-ҳодисаларни рўёбга чиқариш орзусида яшайдилар. Айтиш мумкинки, инсонлар онгидаги бу орзулар абадий орзулигича қолиб кетмайди. Негаки, шу одамлар орасидан етишиб чикқан, фахму-фаросатли, ақл-идроқли, иқтидорли ихтирочилар ўтмишдошлари ўртага ташлаган фикр ва ғояларни амалда яратиш ва қўллаш борасида бош қотирадилар ва ўз мақсадларига эришадилар ҳам.

1825-1890 йилларда яшаб ўтган рус денгиз зобити Александр Фёдорович Можайский бўлган. У биринчи бўлиб 1882 йилда ўзи ясаган, бун

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

билан ҳаракатланувчи моторли самолётда учишга ҳаракат қилиб кўрган. Бироқ унинг уриниши муваффақиятсизликка учраган.

Жаҳон моторли авиациясига асос солинган тарихий кун 1903 йилнинг 17 декабрига тўғри келади. Шу куни Орвил Райт махсус қурилган 18 метрлик релсда ўз тезлигини оширган самолётда парвоз қилди. Самолёт 12 секундда 36,5 метр масофагача учиб борди⁷. Бу натижа ҳозирда арзимас бўлиб кўрингани билан ўз даври учун буюк кашфиёт бўлган. Зеро, шу натижага эришиш учун тинимсиз изланишлар ва машаққатли меҳнат талаб этилган.

Бу йилларда Европа мамлакатларида ҳам самолётсозлик жуда тараққий этиб бораётганди. Самолётларнинг янгидан-янги конструкцияларини яратдилар. Бу самолётлардаги учувчи кабинаси ёпилган бўлиб, самолётларнинг учиш масофаси, тезлиги, баландлиги, қуввати ва бошқа техник имкониятлари аввалгилардан анча яхшиланган эди. Ўша даврларда самолётсизлик биргина Францияда эмас, балки Европанинг бошқа давлатларида ҳам ривожлана борди. Жумладан, ўша даврнинг энг йирик империяларидан бири саналган Россияда ҳам самолётсозлик борасида бир қатор муваффақиятлар қўлга киритилган.

Адабиётлар

1. Питирим Сорокин: Новые материалы к научной биографии. – М.: 2012. – С. 52.
2. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик

⁷ I.V.Kudishin. AVIATSIYA. – Toshkent: DAVR, 2013. – В. 9.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

- таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
3. GEOGRAFIYA. Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2019. B. 64.
 4. GEOGRAFIYA. O‘zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2019. – B. 94.
 5. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.
 6. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
 7. I.V.Kudishin. AVIATSIYA. – Toskkent: DAVR, 2013. – B. 9.

